

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA INSON A'ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY HIMOYASINING TASHKILIY- HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич IINOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) IINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
Доктор юридических наук, профессор
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>
E-mail: E-mail: sh.ruzinazarov@mail.ru

РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ

For citation: Ruzinazarov Shukhrat Nuralievich. THE ROLE AND PLACE OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE HIERARCHY OF REGULATORY LEGAL ACTS AND CONCEPTUAL PROBLEMS OF IMPROVING CONTRACTING RELATIONS UNDER CHAPTER 37 “CONTRACTING” OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 32-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148610>

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе нового подхода впервые освещены роль и место Гражданского кодекса Республики Узбекистан в иерархии нормативно-правовых актов а также концептуальные проблемы совершенствование подрядных договорных отношений по главе 37 “Подряд” ГК РУз. Особое значение имеет соотношения Кодекса и закона в условиях цифровой трансформации гражданско-правового оборота. При этом изучены перспективы совершенствования норм Гражданского кодекса Республики Узбекистан по правовому регулированию подрядных договорных отношений в системе обязательственного права. Кроме того, исследованы концептуальные проблемы исходя из сущности задач, направленных на обеспечение реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 05.04.2019 № Ф-5464 «О мерах по совершенствованию гражданского законодательства Республики Узбекистан». А также описываются вопросы, связанные с современной тенденцией цифровизации подрядных договорных отношений. Особенно, анализируются международные, зарубежные и отечественные научно- правовые источники и специальные нормативно-правовые документы, относящиеся к теме исследования. Наиболее примечательно то, что с учетом лучшего опыта некоторых зарубежных стран в процессе реформирования Гражданского кодекса Республики Узбекистан были выработаны обоснованные выводы и предложения по совершенствованию договорных отношений.

Ключевые слова: реформа гражданского законодательства, обязательственное право, договорно-договорные отношения, цифровизация строительной деятельности, цифровой подрядчик, современные информационные технологии, распределение рисков между сторонами, проектно-сметная документация, договор долевого участия в строительстве, сведения о подрядчика (застройщика) и т.п.

Рузиназаров Шухрат Нуралиевич,
Юридик фанлари доктори, профессор
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>
E-mail: E-mail: sh.ruzinazarov@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФУҚАРОЛИК КОДЕКСИНИНГ НОРМАТИВ-ХУҚУҚИЙ ХУЖЖАТЛАР ИЕРАРХИК ТИЗИМИДАГИ РОЛИ ВА ЎРНИ ХАМДА УНИНГ 37- “ПУДРАТ БОБИ БЎЙИЧА ПУДРАТ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада илк мартаба Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг норматив-хуқуқий хужжатлар иерархик тизимидаги роли ва ўрни ҳамда унинг 37- “Пудрат боби бўйича пудрат муносабатларини такомиллаштиришнинг концептуал муаммолари янгича ёндашувлар асосида ёритиб берилди. Ҳоятда муҳими, фуқаролик муомаласининг рақамли трансформациялашуви шароитида Кодекс ва қонуннинг ўзаро нисбати тавсифлаб берилган. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг мажбурият ҳуқуқи тизимида пудрат шартномавий муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишга оид нормаларини такомиллаштиришнинг истиқболлари ўрганилди. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.04.2019 йилдаги Ф-5464-сон “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармойиши ижросини таъминлашга қаратилган вазифалар моҳиятидан келиб чиқиб концептуал аҳамиятга молик муаммолар тадқиқ этилди. Шунингдек, пудрат шартномавий муносабатларини рақамлаштиришнинг замонавий тенденциядарига оид масалалар тавсифлаб берилган. Айниқса, тадқиқот мавзусига оид халқаро, хорижий ва миллий илмий ҳуқуқий манбалар ва махсус норматив-хуқуқий хужжатлар таҳлил этиб берилган. Энг диққатга сазовор жихати шундаки, айрим хорижий давлатларнинг энг яхши тажрибасини инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини ислоҳ қилиш жараёнида пудрат шартномавий муносабатларни такомиллаштириш бўйича асосланган хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: фуқаролик қонунчилигини ислоҳ қилиш, мажбурият ҳуқуқи, пудрат шартномавий муносабатлар, қурилиш фаолиятини рақамлаштириш, рақамли пудратчи, замонавий ахборот технологиялари, тарафлар ўртасида таваккалчиликни тақсимлаш, лойиҳа-смета хужжатлари, ҳиссали қурилишда иштирок этиш шартномаси, пудратчи(қурувчи) ҳақида маълумотлар ва х.з.

Ruzinazarov Shukhrat Nurallievich,
Doctor of Law, Professor
<https://orcid.org/0000-0001-8550-9276>
E-mail: sh.ruzinazarov@mail.ru

THE ROLE AND PLACE OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE HIERARCHY OF REGULATORY LEGAL ACTS AND CONCEPTUAL PROBLEMS OF IMPROVING CONTRACTING RELATIONS UNDER CHAPTER 37 “CONTRACTING” OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article, based on a new approach, highlights for the first time the role and place of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan in the hierarchy of regulatory legal acts, as well as conceptual problems of improving contractual relations under Chapter 37 “Contracting” of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Of particular importance is the relationship between the Code and the law in the context of the digital transformation of civil law. At the same time, the prospects for improving the

norms of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan on the legal regulation of contractual relations in the system of law of obligations have been studied. In addition, conceptual problems were explored based on the essence of the tasks aimed at ensuring the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 04/05/2019 No. F-5464 “On measures to improve the civil legislation of the Republic of Uzbekistan.” It also describes issues related to the current trend of digitalization of contractual relations. Especially, international, foreign and domestic scientific and legal sources and special legal documents related to the research topic are analyzed. The most remarkable thing is that, taking into account the best experience of some foreign countries, in the process of reforming the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, well-founded conclusions and proposals for improving contractual relations were developed.

Keywords: reform of civil legislation, law of obligations, contractual relations, digitalization of construction activities, digital contractor, modern information technologies, distribution of risks between the parties, design and estimate documentation, agreement on shared participation in construction, information about the contractor (developer), etc.

Одним из важных концептуальных вопросов является определение роли и места ГК РУз в иерархии нормативно-правовых актов и закрепление некоторых новых норм в главе 37. “Подряд” Гражданского Кодекса Республики Узбекистан. Как нам известно, обязательственное право – самый крупный раздел ГК Республики Узбекистан. В новых условиях нормотворческого процесса возникает ряд актуальных проблем системного и сравнительного характера и в данном важном гражданско-правовом институте. Договор подряда занимает особое место в системе обязательственного права ГК РУз. Исходя из этого следует отметить, что в проекте Гражданского кодекса РУз надо включать нормы с учетом практики применения и самого лучшего опыта зарубежных стран.

Следовательно, Гражданский кодекс как базовый кодифицированный закон занимает достойное место в системе нормативно-правовых актов в Республики Узбекистан. Согласно ч.4 ст.9. Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актов» Законы Республики Узбекистан могут приниматься в виде кодексов Республики Узбекистан, закрепляющих, объединяющих, систематизирующих принципы и нормы права, а также обеспечивающих комплексное правовое регулирование важнейшей области общественных отношений. В соответствии со ст. 6 этого Закона в иерархии нормативных правовых актов законы, в том числе, кодексы занимают вторую ступень. Как нам представляется, что отсюда вытекает два концептуальных вывода о месте и роли Кодекса и закона в иерархии нормативно-правовых актов: во-первых, можно с уверенностью полагать, что законодательная власть отдаёт такому унифицированному кодексу определенное предпочтение по сравнению с другими законами, которые имеют высшую юридическую силы. В данном контексте следует отметить, что Кодекс - это «единый и упорядоченный закон, через который регулируется в полном объеме непосредственно и системно определенная сфера общественных отношений с учетом их цифровой трансформации». В данном русле выражение «системно определенная сфера общественных отношений с учетом их цифровой трансформации» представляет собой целостное, однородное, структурно взаимосвязанное общественное отношение, которое регулируется системообразующим кодексом. В свою очередь, закон регулирует определенные и специальные общественные отношения, входящие в предметный состав или являющиеся предметом правового регулирования соответствующих отраслей права, основополагающим источником которого является кодекс. Другими словами, по предметному законодательному критерию, отношения, регулируемые кодексом и отдельным законом, соотносятся, как родовыми и видовыми квалифицирующими признаками. В этом нормотворческом ракурсе кодекс приобретает особенное значение, которое определяется соответствующими отраслями права, в том числе гражданским правом. Во-вторых, как утверждают многие практикующие юристы, новый Закон РУз от 20.04.2021 г. № ЗРУ-682, расположив условно кодексы и законы в одном иерархическом ряду, не отдает никакого преимущества ни кодексу, ни закону. По юридическому значению они применяются на равных основаниях независимо от их

системообразующих качеств в иерархии нормативно-правовых актов. О разумности и обоснованности первого вывода свидетельствует и другая новелла данного закона, предусматривающая исчерпывающие и конкретно-определенные основания прекращения действия нормативных правовых актов, каковыми являются: истечение срока действия нормативного правового акта; признание его решением Конституционного суда РУз неконституционным; признание его утратившим силу или приостановление его действия в установленном порядке. В данном ракурсе Законом исключено такое основание прекращения действия нормативного правового акта, или его части, посредством принятия нового нормативно-правового акта, которому противоречит положение ранее действовавшего правового акта или поглощает его.

Как нам представляется, вышеизложенное дает основание полагать, что в Законе «О нормативных правовых актах» необходимо отдать приоритет ГК. Иные акты, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, должны соответствовать нормам ГК как по содержанию, так и в редакции. Однако это не стало общепризнанным, до сих пор сохраняется неоднозначное толкование данной нормы. Для того чтобы обеспечить системообразующее значение Гражданского кодекса Республики Узбекистан, необходимо внести соответствующие изменения в Закон «О нормативных - правовых актах Республики Узбекистан» от 20.04.2021 г. № ЗРУ-682.

В частности, в ст. 6, определяющую иерархию нормативных правовых актов, указать вторыми кодексы Республики Узбекистан, а третьими - законы. Именно такая норма обеспечивает непререкаемый статус кодексов, в том числе Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Далее, в этом отношении представляется необходимым гармонизировать Гражданский кодекс с одноименным кодексом Республики Казахстан, в ч. 2 ст. 3 которого закреплено: «Нормы гражданского права, содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и противоречащие нормам настоящего Кодекса, могут применяться только после внесения в Кодекс соответствующих изменений». Представляется целесообразным предусмотреть аналогичное правило и в ГК Республики Узбекистан. Законодатель Республики Узбекистан, принимая новые нормы, регулирующие отношения в сфере гражданско-правового регулирования, должен одновременно определить, какие нормы утрачивают силу, изменяются или дополняют нормы конкретных статей ГК. Только такой способ совершенствования ГК, как системообразующего акта, и принятие на его базе отдельных нормативных правовых актов может обеспечить создание эффективного единообразия законодательства Республики Узбекистан.

Самый главный востребованный вопрос заключается в том, что прежде всего необходимо определить пределы воздействия гражданско-правового регулирования сформированных общественных отношений с учетом тенденции развития цифрового гражданского оборота. Если мы исходим из теории современного нормотворчества под границами деятельности законодателя понимается, во-первых, какие общественные отношения с элементом цифрового характера могут быть подвергнуты воздействию со стороны законодателя, во-вторых, каковы принципиальные возможности, а следовательно, пределы воздействия законодателя на эти общественные отношения в условиях цифровой трансформации государства и общества. Как нам представляется, именно этот разумный предел и качественное нормотворчество в сфере совершенствования гражданского законодательства даст возможность достичь ожидаемого результата.

В настоящее время необходимо учитывать социальную роль частного права в процессе совершенствования договорно-правового регулирования, с учетом объективной потребности цифровизации гражданского оборота и национально-исторических особенностей Республики Узбекистан. В данном цивилистическом контексте речь должна идти об усилении в частноправовом регулировании не только начал диспозитивности и юридического равенства участников, но и принципов добросовестности и справедливости, определяющих его развитие в социальном государстве. Конституционные основы дали мощный стратегический импульс в совершенствовании законодательной базы обновленного Узбекистана. Развитие гражданского

права и приведение гражданского законодательства в соответствие как с реалиями сегодняшнего дня, так и с основными направлениями социально-экономического развития на долгосрочную перспективу является необходимым. Самое главное, оценивая новые подходы гражданско-правовых договор в ГК РУз, можно утверждать, что, во-первых, позволение во внедрении качественно новых механизмов договорно-правовых отношений, в том числе оптимизация видов договоров, во-вторых, расширение свободы заключения договора, в третьих, обеспечение стабильности договорных отношений и наконец, возможность эффективного урегулирования использования информационно-коммуникационных технологий в договорных отношениях[1]. Несомненно, это создаёт перспективы становления и развития следующего нового этапа договорно-правового регулирования отношений в сфере гражданского оборота.

Согласно Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденными распоряжением Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № Р-5464, определены ряд мер по совершенствованию обязательственного права, в том числе путем определения исчерпывающего перечня оснований возникновения обязательств и модернизации норм, регулирующих вопросы использования информационно-коммуникационных технологий в договорных отношениях.

Следует отметить, что «электронным сообщением» называют «электронный документ», каким признается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством ЭЦП, что нецелесообразно приравнивает электронное сообщение к электронному документу. Согласно широкому определению этого понятия (например, содержащемуся в Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью Йорк, 2007 г.) мысль незакончена!!!! [2] В свою очередь, п. 33 Руководства по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях предусматривает среди таких механизмов собственноручное проставление подписи на цифровом планшете, использование персональных идентификационных номеров и иных методов, таких как нажатие кнопкой мыши в окне «ОК» [3]. Более того, существует и классификация цифровых подписей, которые могут использоваться для удостоверения волеизъявления сторон в сделка в зависимости от содержания правовых последствий их использования (неиспользования), предлагаемые в DCFR. [4] В то же время существуют и иные виды электронной подписи (кроме ЭЦП), как, например, предусмотренные в Руководстве по принятию Типового закона ЮНСИТРАЛ, использование которых может упростить процесс оформления гражданско-правовых отношений. «Наибольшим признанием среди типовых договоров в области строительства, а следовательно, и распространением в международной практике пользуются типовые контракты, разработанные Международной федерацией инженеров-консультантов (далее – ФИДИК)». Типовые контракты ФИДИК представляют собой унифицированные правила, целью которых является сближение и упрощение национально- правового регулирования. Вместе с тем в последнее время развивается тенденция использования типовых контрактов ФИДИК на национальном уровне. Указанное порождает ряд неопределенностей о возможности соотношения условий, содержащихся в типовых контрактах ФИДИК с применимым к договору строительного подряда национальным гражданским законодательством. Кроме того, Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной деятельности СНГ также имеет важную роль в определении ключевыми направлениями деятельности Совета этой сфере. [5]

Концепция развития гражданского законодательства, содержащаяся в распоряжение Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № Р-5464 «О Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан» сводится к: 1) необходимости сближения положений Гражданского кодекса Республики Узбекистан с правилами регулирования соответствующих отношений в праве зарубежных стран; 2) рекомендациям по использованию в гражданском законодательстве Республики Узбекистан новейшего положительного опыта, явившегося результатом модернизации

гражданских кодексов ряда зарубежных стран; 3) необходимости направить законодательные меры на поддержание единообразия в системе регулирования гражданско-правовых отношений.

В соответствии со Стратегией модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021 — 2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 27 ноября 2020 года № УП-6119[6] основой социально-экономического развития страны является формирование безопасной и комфортной среды жизнедеятельности человека. Строительная отрасль играет ключевую роль в создании материально-технической базы всех сфер экономики и удовлетворения потребностей населения в благоустроенном жилье, услугах социальной и инженерной инфраструктуры, а также культурном досуге. Государственная политика в сфере строительства направлена на повышение потенциала отрасли путем эффективного использования инноваций, инвестиций, трудовых и материальных ресурсов в целях обеспечения успешной реализации программ социально-экономического развития страны, регионов и отраслей. Цифровизация строительной деятельности актуальна по многим направлениям[7]. Успешные участники строительного рынка активно внедряют в свою деятельность цифровые информационные технологии, которые охватывают практически все бизнес-процессы (от электронного заключения до контроля за исполнением договоров в сфере строительстве). Большую популярность обретают технологии дополненной реальности, интернет вещей, 3D-принтинг, генеративный дизайн, машинное обучение, технологии, основанные на трехмерном представлении зданий и сооружений, и многие другие технологии, облегчающие людям принятие решений. [8] Основное внимание государства в сфере цифровизации строительной деятельности сосредоточено в следующих направлениях: осуществление строительных процедур в цифровом формате (в электронной форме, в электронном виде); обеспечение хранения документов градостроительной деятельности в электронной форме; сбор и анализ статистической информации, собираемой автоматически о процессах градостроительной деятельности; внедрение технологии информационного моделирования объектов строительства на всех стадиях их жизненного цикла. Самое главное речь идет о гармонизация национальных документов в области технического регулирования с зарубежными нормативными документами с учетом геологических, природно-климатических, сейсмологических и других особенностей; принятие мер по присоединению Республики Узбекистан к Конвенции Международной организации труда № 167 о безопасности и гигиене труда в строительстве; обеспечение внедрения на объектах строительной отрасли Системы управления охраной труда в соответствии с системой стандартов безопасности труда и международного стандарта ISO: 45001, предусматривающей выявление потенциальных угроз, оценку, контроль и управление профессиональными рисками на строительных площадках; разработка Программы «Нулевой травматизм на строительных площадках», основанной на внедрении Концепции Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA) и др.

Основными проблемами цифровой трансформации строительства являются недостаток квалифицированных специалистов, которые могут работать с новыми технологиями, высокая стоимость внедрения цифровых технологий в строительство, отсутствие стандартов и нормативных документов, которые регулировали бы использование цифровых технологий в строительстве[9], проблемы с безопасностью и защитой данных при использовании цифровых технологий, разная степень цифровой зрелости у заказчиков и подрядчиков[10].

Использование современных информационных технологий для оформления договорных обязательств с возможностью в будущем доказать заключение договора и условия возникшего на его основании обязательства приобретает значение, прежде всего, в связи с тем, что в качестве письменной формы сделки рассматривается и сделка, совершенная в «электронной форме». Европейские модельные правила частного права (ст. II.-3:104 DCFR) оперируют понятием «дистанционного взаимодействия в режиме реального времени» в рамках преддоговорных отношений и предлагают использование средств информационных технологий при заключении договора без личного взаимодействия. В частности, эти правила

предлагаются для того, чтобы предоставить предпринимателю возможности вступать в договорные отношения с потребителями или иными контрагентами в рамках осуществления им коммерческой деятельности, используя при этом современные информационные технологии[11].). Еще раз обратим внимание на то, что целесообразность выделения иной определенной формы обусловлено именно тем, что такие иные формы: (а) исполняются за счет иных действий, кроме вербального обмена, и (б) не предполагают обязательности подписания документа, как это требуется при совершении сделок в письменной форме. [12]

Информационное моделирование зданий (BIM) – процесс, заключающийся в целостном и всестороннем создании, редактировании объектно-ориентированной параметрической модели объекта и базы данных на этот объект, его элементы в режиме реального времени[13]. Информационная модель обеспечивает точное планирование и анализ цифрового проекта. Кроме того, она предоставляет статические данные, формирующие основу для операционной эффективности, а также важную информацию, такую как взаимозависимость, взаимодействия, геометрия, отношения атрибутов. На этапе проектирования ценность информационного моделирования заключается в том, что все задействованные в проектировании стороны работают вместе при помощи использования облачных технологий для хранения и обработки данных. Это позволяет обеспечить доступ к информации о здании из любого места и устройства, а также ее защиту. Следовательно, договор подряда – достаточно распространенный самостоятельный договор, а также наиболее значимый в сфере цифрового гражданского оборота. Он затрагивает отношения непосредственно в сфере производства, поскольку связан с обязательством стороны в договоре - подрядчика выполнить определенную работу по заданию заказчика и передать заказчику результат этой работы. [13] Под понятием «Выполнение цифровые договорные подрядные работы», понимаются работы, позволяющие создавать, обрабатывать или хранить данные в цифровой форме; работы, которые позволяют пользователям осуществлять обмен данными в цифровой форме и взаимодействовать иным образом с цифровыми данными, загруженными или предоставляемыми другими пользователями. Выполнение договорных подрядных работ с использованием цифровых технологий имеют специфическую правовую природу, ибо гражданско-правовое регулирование выполнение подрядных работы с использованием цифровых технологий имеет собственное содержание, сущность которого не всегда означает использование того или иного объекта интеллектуальной собственности как одного из правомочий правообладателя, а именно: использование произведения не равнозначно использованию материального объекта в части извлечения полезных свойств вещи или потреблению как процессу, подразумевающему получение полезных эффектов от любого объекта (в том числе, нематериального) для удовлетворения собственных потребностей. В данном контексте следует отметить, что специфика прав, обязанностей и ответственности субъектов-поскольку гражданское законодательство не содержит понятия «цифровые договорные подрядные работ», о правовом регулировании возникающих в Интернете отношений по выполнение договорные цифровые работы с использованием цифровых технологий в большинстве случаев можно говорить с позиции разрабатываемых продавцами гражданско-правовых конструкций смешанных договоров, к которым присоединяются (без обсуждения и изменения их условий) или не присоединяются покупатели (потребители) договорные подрядные работы с использованием цифровых технологий. Одним из разновидностей договора подряда является договор строительного подряда. Практика применения ГК РУз показывает, что нормы посвященные подрядным отношениям эффективно использованы в судебной практике. В Постановлении Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан, от 23.12.2016 г. № 306 «О некоторых вопросах применения экономическими судами законодательства при разрешении споров, вытекающих из договора строительного подряда» (наименование постановления в редакции постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 19 мая 2018 года № 17[15]) указывается, что при разрешении споров, вытекающих из договора строительного подряда, экономические суды должны руководствоваться Гражданским кодексом Республики

Узбекистан Земельным кодексом Республики Узбекистан, Градостроительным кодексом Республики Узбекистан, Экономическим процессуальным кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и другими актами законодательства, а также градостроительными нормами и правилами.

Договор строительного подряда является основным документом, регулирующим взаимоотношения заказчика и подрядчика. При оценке условий договора строительного подряда необходимо учитывать, что в соответствии с частью первой статьи 364 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В связи с этим, если в договоре строительного договора не предусмотрены существенные условия и определить эти условия невозможно, такой договор не считается заключенным. Незаключенный договор отличается от недействительной сделки и незаключенный договор не влечет за собой последствия недействительности сделки. Наличие или отсутствие в договоре существенных условий устанавливается судом при разрешении спора, вытекающего из договора строительного подряда. При этом, сторона спора в исковом заявлении или в отзыве на исковое заявление может приводить свои доводы относительно отсутствия в договоре существенных условий. В случае, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что в договоре отсутствуют такие условия, суд принимает решение по спору на основании документов, оформленных при выполнении строительных работ, и в мотивировочной части решения указывает о том, что договор строительного подряда не считается заключенным. Согласно смыслу статей 108 и 109 ГК договор строительного подряда совершается в простой письменной форме и несоблюдение такой формы сделки не влечет ее недействительность, но лишает стороны права подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями. При этом, в случае, если договор строительного подряда не совершен в письменной форме, стороны вправе подтверждать совершение, содержание или исполнение сделки письменными либо иными доказательствами. Практика применения нормы о подрядных отношениях показывает, что многие вопросы не урегулированы в ГК РУз которые нуждаются в дальнейшем совершенствовании в частности, распределения риска между сторонами, правовой природы договоров о крупных национальных строительных объектах, детализировать взаимные права и обязанности заказчика и подрядчика по действующему договору строительства, о последствиях признания проектно-сметной документации договора строительного подряда несоответствующей действительности, необходимость заключение письменный договор с надзорным органом об осуществлении контроля за строительством, специальные основания расторжения договора строительного подряда, последствия признания договора строительного подряда недействительным, необходимость определения правовой природы договора участия в долевом строительстве, определение прав собственности на объект незавершенного строительства, установление нормы, включающие в ГК основные сведения о подрядчике (застройщике) объекта строительства, определение новые правила выполнение подрядных работ для государственных нужд и т. п.

Исходя из этого и с учетом опыта зарубежных стран необходимо дополнить нормы Гражданского кодекса Республики Узбекистан следующими содержания:

1. Необходимо включить в ГК специальную норму (статья 676) относительно распределения риска между сторонами. Статья 667 действующего ГК предусматривает риск случайной гибели или случайного повреждения предмета договора. Статья 633. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов редактируется с новым названием и содержанием. (Статья 676. Распределение риска между сторонами. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами и договором подряда: Случайная гибель материалов, оборудования или иного имущества, использованного для исполнения договора, переданного для переработки (переработки) предмета или Риск повреждения несет сторона, предоставившая их. Риск случайной смерти или повреждения результата работы

несет подрядчик до момента принятия результата работы). Аналогичный опыт имеется в ГК Таджикистан Статья 756. Распределение риска между сторонами. 1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, являющегося предметом договора строительного подряда, заказчиком не принимается. 2. В случае повреждения объекта строительства или его повреждения вследствие ненадлежащего качества предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкции) или оборудования либо исполнения указаний заказчика, подрядчик обязан оплатить сметную стоимость выполнения работ на условиях исполнения обязательств 1 по статусу 728 настоящего Кодекса. Аналогичный опыт имеется в ГК Туркменистан. Статья 667. Распределение риска. 1. Подрядчик не несет риска случайной гибели по окончании выполненных работ. Если заказчик просрочит проведение работы, рискнет перейти на него. 2. Исполнитель не несет ответственности за случайную утрату или случайное повреждение предоставленного заказчику материала. Кроме того, подобная норма содержится в ГК Беларусь (Статья 697. Распределение риска между сторонами. 1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, являющегося предметом договора строительного подряда, не принимается заказчиком 2. В случае поступления заказчику дефектного объекта из-за дефекта материала (детали, конструкции) или оборудования подрядчик обязан оплатить всю сметную стоимость работ, предусмотренную пунктом 1 статьи 670. Кодекса) Такое правило способствует повышению эффективности реализации сторонами правила о распределении рисков на строительной площадке. Данный подход соответствует Концепции совершенствования нормативной креативности, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2018 года №ПФ-5505. Кроме того, пунктом 4 раздела I Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № Ф-5464, в котором предусмотрено сокращение отнесения в них предусмотрены нормы прямого применения ГК и другого гражданского законодательства. В действующих нормах ГК предусмотрен только вопрос уничтожения материалов, а вопрос уничтожения результата работы оставлен открытым. Кроме того, придавалось значение и зарубежному опыту, в частности опыту, связанному с нормами гражданского законодательства Российской Федерации (ст. 705 Кодекса ГК).

2. В целях правильного толкования правовой природы договоров о крупных национальных строительных объектах в ГК рекомендуется добавить норму о том, что договоры о национальных строительных объектах оформляются в порядке, установленном государством, и в соответствии с инвестиционными проектами, планами, технико-экономическими основами и другими документами, утверждаемые государством. В частности, нормы в этом отношении усилены в статье 792 ГК Китая. (Ст. 792 Контракты на крупные строительные проекты государства заключаются в соответствии с процедурами, установленными государством, и такими документами, как инвестиционные планы и отчеты технико-экономического обоснования, утвержденные государством.)

3. Необходимо уточнить взаимные права и обязанности заказчика и подрядчика по действующему договору строительства ГК[16]. Интересный и положительный опыт по данному вопросу имеется в Гражданском уложении Германии[16]. Статья 722 проекта ГК Договор строительного подряда предусматривает взаимодействие сторон. Заказчик может заключить договор строительного подряда с генеральным подрядчиком или заключить отдельный договор на изыскательские работы, проектирование и строительство с изыскателем, проектировщиком и застройщиком. Заказчик не имеет права разделить объект строительства, выполняемый одним подрядчиком, на несколько частей и заключить договор с несколькими подрядчиками. Генеральному подрядчику запрещается привлекать субподрядчика, не обладающего соответствующей квалификацией для выполнения работ. Норма о том, что строительство основных конструкций строительной площадки должно осуществляться генеральным подрядчиком, должна быть взаимно согласована с зарубежным опытом. Подобные нормы предусмотрены в ГК КНР. (ГК КНР Статья 791. Сторона,

предлагающая контракт, может заключить контракт на строительный проект с генеральным подрядчиком или заключить отдельные контракты на разведку, проектирование и строительство со сторонами, занимающимися поиском, проектированием и строительством, соответственно. Сторона, предлагающая контракт, не может разбивать один строительный проект, который должен быть завершен одним подрядчиком, на несколько частей и предлагать их нескольким подрядчикам. Генеральный подрядчик или подрядчик по поиску, проектированию или строительству может, с согласия стороны, предлагающей контракт, поручить часть работ по контракту третьему лицу. Третье лицо принимает на себя солидарную ответственность с генеральным подрядчиком или подрядчиком по разведке, проектированию или строительству перед стороной, предлагающей контракт, по результатам работы третьего лица. Подрядчик не может делегировать весь строительный проект по контракту третьему лицу или разбить контрактный строительный проект на несколько частей и передать их отдельно третьим лицам от имени субподряда. Подрядчику запрещается передавать подрядный проект на субподряд любому лицу без соответствующей квалификации. Субподрядчику запрещается перепоручать подрядный проект. Основную структуру строительного проекта подрядчик должен выполнить сам.) Это, в свою очередь, является возможностью совершенствования мер и инструментов, направленных на обеспечение добросовестной и разумной реализации гражданских прав и обязанностей, предусмотренных разделом III пункта 3 Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № Ф-5464 от 5 апреля 2019 года также создано

4. На основе изучения передового опыта зарубежных стран необходимо дополнить норму о последствиях признания проектно-сметной документации договора строительного подряда несоответствующей действительности. (Статья 793 ГК КНР. Если контракт на строительный проект недействителен, но строительный проект прошел проверку на приемку, подрядчику может быть выплачена компенсация со ссылкой на цену проекта, согласованную в контракте, и на основе оценочной цены строительного проекта. Если контракт на строительный проект недействителен и строительный проект не проходит инспекцию для приемки, он должен рассматриваться в соответствии со следующими положениями: (1) если строительный объект после ремонта прошел проверку на приемку, сторона, предлагающая договор, может потребовать, чтобы подрядчик взял на себя расходы на ремонт; или же (2) если строительный объект после ремонта все еще не проходит инспекцию для приемки, подрядчик не имеет права требовать оплаты со ссылкой на цену проекта, согласованную в контракте, или на основе оценочной цены строительного проекта. Если сторона, предлагающая контракт, виновна в ущербе, причиненном несоответствием требованиям строительного проекта, она несет соответствующие обязательства). С этой целью использование его как передовой практики, предусмотренной статьей 793 Гражданского кодекса Китая, служит для рационального регулирования взаимодействия сторон в строительном контракте. Поэтому необходимо изучить опыт других зарубежных стран и внести больше ясности в его формулировки, что, в свою очередь, будет способствовать правильному исполнению договора строительного подряда. Основой этого является совершенствование мер и инструментов, направленных на обеспечение добросовестной и разумной реализации гражданских прав и обязанностей, предусмотренных пунктом 3 раздела III Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Постановлением Президента Республики Узбекистан. Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № ПП-5464.

5. Одним из важнейших вопросов договорных отношений является контроль за объектом строительства. Для осуществления контроля за объектом строительства заказчику необходимо заключить письменный договор с надзорным органом об осуществлении контроля за строительством. Права, обязанности и юридическая ответственность клиента и контролера должны соответствовать договору и другим соответствующим законам и правилам. Аналогичный опыт существует в ГК КНР. (Статья 779. Подрядчик принимает

необходимые надзор и инспекцию клиента в ходе своей работы. Заказчик не может нарушать нормальную работу подрядчика таким надзором и инспекцией. Статья 796. Для любого строительного проекта, к которому применяется система надзора, сторона, предлагающая контракт, должна заключить договор доверительного управления в письменной форме с доверенным суперинтендантом. Права и обязанности, а также юридическая ответственность стороны, предлагающей контракт, и суперинтенданта должны быть определены в соответствии с положениями о договорах доверительного управления в этой Книге, а также соответствующими положениями других законов и административных положений). Кроме того, в ГК Беларусь имеется очень важная норма в сфере контроля и надзора. (Статья 704. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика[18]. Поэтому необходимо изучить опыт других зарубежных стран и уточнить его формулировки. Пункт 3 раздела II концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № Ф-5464, предусматривает совершенствование мер и инструменты, направленные на обеспечение добросовестной и достойной реализации гражданских прав и гражданских обязанностей.

6. Хотя глава 28 ГК содержит общие основания изменения и расторжения договора строительства, в данной главе, изучив опыт некоторых зарубежных стран, специальные основания расторжения договора строительного подряда предусмотрены в статье 731 проекта Кодекса. Договор строительного подряда предлагается оформить в форме расторжения:

«В случае, если предоставленные заказчиком строительные материалы и оборудование не соответствуют установленным требованиям и нормам и препятствуют осуществлению строительных работ, в результате чего подрядчик не имеет возможности осуществлять строительство, а заказчик не заменяет их в соответствии с законодательством. При соблюдении требований договора в разумный срок подрядчик может расторгнуть договор. После расторжения договора, если качество выполненных строительных работ соответствует установленным требованиям, заказчик обязан оплатить выполненные работы согласно договору, если качество выполненных строительных работ не соответствует установленным требованиям, положения статьи 693 настоящего Кодекса применяются. Аналогичная норма существует в ГК Китайской Народной Республики. (Ст. 806 ГК КНР. Если основные строительные материалы, строительные компоненты и аксессуары, а также оборудование, предоставленные стороной, предлагающей контракт, не соответствуют обязательному стандарту, или сторона, предлагающая контракт, не выполняет свои обязательства по оказанию помощи, так что подрядчик не может взять на себя строительные работы, если сторона, предлагающая контракт, по-прежнему не выполняет соответствующие обязательства в течение разумного периода времени после получения требования, подрядчик может расторгнуть контракт. Если после расторжения контракта выясняется, что качество завершено строительного проекта соответствует стандартам, сторона, предлагающая контракт, должна произвести соответствующую оплату за строительный проект в соответствии с соглашением. В случае признания качества выполненного строительного объекта некачественным применяются положения статьи 793 настоящего Кодекса с соответствующими изменениями.) Поэтому необходимо изучить опыт других зарубежных стран и уточнить его формулировки. Это, в свою очередь, предусматривает введение в раздел III пункта 3 Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан качественно новых механизмов договорно-правовых отношений, в том числе, регулирования обеспечения стабильности договорных отношений.

7. Желательно разъяснить последствия признания договора строительного подряда недействительным. Поэтому необходимо использовать в этом отношении опыт зарубежных стран, в том числе Китая. (Ст. 793 ГК КНР указано, что “Если контракт на строительный проект недействителен, но строительный проект прошел проверку на приемку, подрядчику может быть выплачена компенсация со ссылкой на цену проекта, согласованную в контракте, и на основе оценочной цены строительного проекта. Если контракт на строительный проект недействителен и строительный проект не проходит инспекцию для приемки, он должен рассматриваться в соответствии со следующими положениями: (1) если строительный объект после ремонта прошел проверку на приемку, сторона, предлагающая договор, может потребовать, чтобы подрядчик взял на себя расходы на ремонт; или же (2) если строительный объект после ремонта все еще не проходит инспекцию для приемки, подрядчик не имеет права требовать оплаты со ссылкой на цену проекта, согласованную в контракте, или на основе оценочной цены строительного проекта. Если сторона, предлагающая контракт, виновна в ущербе, причиненном несоответствием требованиям строительного проекта, она несет соответствующие обязательства”). Это, в свою очередь означает внедрение в раздел III пункта 3 Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан качественно новых механизмов договорно-правовых отношений, в том числе, оптимизации видов договоров, заключения договоров, что полностью отвечает требованиям по расширению свободы, обеспечению стабильности договорных отношений, регулированию использования информационно-коммуникационных технологий в договорных отношениях.

8. Возникает необходимость определения правовой природы договора участия в долевом строительстве и определения связанных с ним основных правил как важнейшего концептуального вопроса договорно-контрактной системы ГК. Согласно правовой природе такого гражданско-правового договора, по договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в установленный договором срок построить многоквартирный дом или иное недвижимое имущество и передать его в собственность долевого строительства. участник строительства, который обязуется уплатить застройщику цену, указанную в договоре участия в долевом строительстве. В ГК необходимо включить специальную главу о договоре долевого строительства с участием граждан. Осуществление строительных работ в таких договорных отношениях считается важным правовым средством удовлетворения жилищных потребностей граждан. То есть осуществление строительства путем добавления собственных долей создает возможность осуществления строительства не только жилья, но и строительства недвижимости, которая осуществляется на основе корпоративных договоров с целью передачи предпринимательской деятельности другому лицу, право привлечения средств для строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости, цена договора, срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, гарантии качества, предусмотренные в договоре, гарантийный срок на объект долевого строительства, передача объекта долевого строительства, расторжение договора, ответственность за нарушение договорных обязательств, момент, когда обязательства по договору считаются исполненными, способы обеспечения исполнения обязательств по договору, использования денежных средств, уплаченных застройщиком на основании договора участниками долевого строительства, заключения договоров об объекте долевого строительства и др. Необходимо учитывать нормы договора долевого участия. В совместном строительстве – это новый вид договора в Гражданском кодексе. Включение данного вида договора в ГК связано с развитием жилищного строительства, наличием правовых лазеек в регулировании данной сферы, которые привели и продолжают нарушать права участвующих граждан. Соглашение позволяет устранить лазейки в законодательстве, защитить интересы граждан и добросовестных строителей, участвующих в строительстве на долевой основе. Подобный законодательный опыт имеется также в России и Казахстане. Кроме того, в разделе III пункта 3 Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан предусмотрено внедрение качественно новых механизмов договорно-правовых отношений, в том числе оптимизации видов договоров, расширения свободы заключения

договоров, утвержденный Указом Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2019 года № УП-5464, обеспечивающий стабильность договорных отношений, также отвечает требованиям регулирования использования информационно-коммуникационных технологий в договорных отношениях.

9. Определение прав собственности на объект незавершенного строительства в ГК является вопросом важного практического значения, хотя в части 3 статьи 666 ГК РФ есть норма о том, что собственник незавершенного строительства считается подрядчиком до момента его реализации. Поэтому предлагается в новой редакции изложить его в следующем содержании: «Владелец незавершенного сооружения считается подрядчиком до момента его сдачи заказчику и оплаты его вознаграждения. Права собственности на объект акционерного строительства приобретаются участниками (участниками) акционерного строительства после подписания передаточно-приемного акта и государственной регистрации в установленном порядке. Из практики известно, что право собственности на незавершенный объект должно сохраняться за подрядчиком до момента оформления акта сдачи-приемки, то есть до момента сдачи объекта. В случаях расторжения договора в одностороннем порядке до сдачи объекта объект строительства остается собственностью подрядчика. Кроме того, в связи с тем, что вопрос о праве собственности в отношении объекта долевого строительства четко не определен, и в целях предотвращения споров по этому поводу возникает необходимость его уточнения. Это, в свою очередь, означает пересмотр порядка определения форм собственности в пункте 1 раздела III Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5464 от 5 апреля 2019 года, вводящий механизмы защиты прав частной собственности на землю и служащий повышению эффективности защиты частной собственности за счет совершенствования порядка защиты прав добросовестных собственников.

10. Целесообразно установить нормы, включающие в ГК основные сведения о подрядчике (застройщике) объекта строительства. Самое главное, что такая информация позволяет выбирать потенциальных подрядчиков (компании) [19]. Это обеспечивает открытость информации об объекте строительства и создает возможность для заинтересованных в этой информации лиц ознакомиться с ними [20]. Важнейшим является определение обязанности застройщика предоставлять сведения в виде сведений лицу, обратившемуся с просьбой ознакомиться со сведениями об объекте строительства. Разумеется, хотя эта норма и не имеет полного содержания, она еще больше расширяет возможности рационального использования информации о строительстве. Необходимо указать виды информации, которую подрядчик (застройщик) должен предоставить в обязательном порядке до начала строительства, строительство (до подписания договора строительного подряда). Основная цель – уточнить профессиональные, финансовые и возможности подрядчика (застройщика) по выполнению запланированных строительных работ. Самое главное, что это дает сторонам договора, участвующим с долей, возможность выбора подрядчика с учетом крайне важных требований строительной организации, осуществляющей строительство (в том числе субъекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность в строительной сфере), таких как финансовая устойчивость подрядчика, наличие соответствующего опыта работы, государственной регистрации и получения лицензии. Установлено также, что иная информация должна быть предоставлена строительной организацией. Также важным требованием является предоставление подрядчиком информации о деятельности своей организации, подтвержденную соответствующими документами, всем лицам, обращающимся за соответствующей информацией. Особо важным условием принятия решения о выборе подрядчика заказчиком строящегося здания (сооружения) может быть высокая положительная деловая репутация заявителя на строительство. В то же время существуют значительные неопределенности в получении столь объективных данных. Существование значительной неопределенности относительно уровня ответственности и добросовестности компетентных подрядчиков позволяет сделать вывод о возможности защиты от рисков и рисков при выборе

подрядчика[21]. При этом основным способом решения проблемы оценки реального уровня деловой репутации строительной организации может стать использование экспертной информации. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.05.2020 г. № ПП-4732 “О мерах по урегулированию процесса долевого строительства многоквартирных домов” установлено, что: а) привлечение средств физических и юридических лиц (далее — дольщики) на долевое строительство многоквартирных домов может осуществляться исключительно застройщиками, имеющими статус юридического лица и включенными в Электронный перечень застройщиков, привлекающих средства на долевое строительство (далее — Электронный перечень); б) Электронный перечень ведется в целях учета застройщиков, привлекающих средства на долевое строительство, а также предупреждения нарушения прав и законных интересов дольщиков; в) для включения в Электронный перечень застройщики должны отвечать следующим требованиям: наличие выделенного в установленном порядке земельного участка для строительства многоквартирных домов, а также первичных разрешительных документов на проведение строительных работ; наличие собственных финансовых ресурсов в размере не менее 20 процентов от стоимости многоквартирных домов и других объектов строительства в строительном комплексе либо гарантийного письма банка о выделении кредита на данную сумму или ее недостающую часть; наличие проектно-сметной документации на строительный комплекс и положительного заключения экспертизы (за исключением проектов, реализуемых методом «fast-track»); наличие заключенных договоров на осуществление технического и авторского надзора, а также государственного контроля; наличие открытого отдельного расчетного счета в коммерческом банке для аккумулирования средств, вносимых дольщиками. Это, в свою очередь противоречит пунктам II и III Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5464 от 5 апреля 2019 года. Совершенствование мер и инструментов, направленных на обеспечение добросовестной и достойной реализации гражданских прав и гражданских обязанностей отдела по совершенствованию основных гражданско-правовых институтов. Совершенствование обязательственного права, включая определение полного перечня оснований возникновения обязательств и модернизацию норм, регулирующих вопросы изменения лиц в обязательствах. Это соответствует сути направлений внедрения качественно новых механизмов договорно-правовых отношений, включая оптимизацию видов договоров, расширение свободы заключения договоров, обеспечение стабильности договорных отношений, регулирование использования информации и связи технологий в договорных отношениях.

11. В главе «Договор» проекта ГК целесообразно определить новые правила «Выполнение подрядных работ для государственных нужд» с учетом опыта зарубежных стран. В связи с этим изучение опыта гражданского законодательства зарубежных стран и выражение соответствующих норм в ГК создает возможность регулировать отношения, связанные с выполнением подрядных работ для государственных нужд, с учетом особенностей. Аналогичный опыт имеется в ГК РФ §5. “Порядные работы для государственных или муниципальных чрезвычайных ситуаций” (ст. ст.763-768), ГК РТ 5. “Порядные работы для государственных чрезвычайных ситуаций”. Кроме того, аналогичная норма содержится в ГК КНР (ст. 792. Контракты на крупные строительные проекты государства включаются в установленный государством порядок, а такие документы, как инвестиционные планы и отчеты технико-экономического обоснования, утверждаемые государством.) Самое главное в нём необходимо предусмотреть в обязательном порядке антикоррупционные оговорки. При несоблюдении антикоррупционных оговорок стороной договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными организациями, агентами и иными лицами, подконтрольными сторонам), другая сторона вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков. Это также соответствует Указу Президента Республики Узбекистан, от 14.09.2021 г. № УП-6313 “О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений[14]”. Кроме того, в нём предусмотрено, что Министерству финансов в целях дальнейшего усиления общественного

контроля за закупочными процедурами на специальном информационном портале по государственным закупкам предусматривается обеспечить обязательное размещение в реестре договоров, заключенных государственными заказчиками: заключенных договоров, а также всей документации и данных по дополнительным соглашениям о внесении в них изменений; отчетов об исполнении договоров государственными заказчиками при истечении срока действия договора, исполнении договора или его расторжении.

12. Развитие электронного гражданского оборота в сфере услуг идет в том числе по пути инкорпорирования цифровой составляющей в известные уже гражданскому праву институты. В этом смысле показательным является внедрение Building Information Modeling (BIM-технологии) в договорное регулирование отношений в сфере проектирования в строительстве. Для отечественного законодателя информационное моделирование является сравнительно новым направлением нормотворчества, которое обусловлено постановкой задачи по цифровизации строительно-инвестиционной сферы. Поэтому на сегодняшний день нормативно закрепленные конструкции гражданско-правовых договоров в сфере строительства не отвечают особенностям организационных, информационных и экономических отношений, связанных с применением BIM. Информационная модель (building information model) - это совокупность представленных в электронном виде документов, графических и неграфических данных по объекту строительства, размещаемая в соответствии с установленными правилами в среде общих данных, образующая единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла. Жизненный цикл (от англ. product life cycle)- период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения[17]. Отчасти конструкции договоров на разработку цифровой модели объекта капитального строительства сходны с договорными формами, применяемыми в проектировании, но они должны учитывать гораздо больший круг отношений, обеспечивая многоуровневый производственный процесс, предполагающий непрерывный обмен данными о проекте или об объекте строительства между участниками на протяжении всех этапов его существования: от замысла до вывода из эксплуатации. Договоры о создании проектной документации в форме цифровой модели, договоры производственного цикла (строительный подряд, субподряд, поставка строительных материалов, оборудования, различные договоры на оказание услуг, в частности договор авторского надзора, и т.д.) и договоры эксплуатационной направленности следует рассматривать в единой функциональной взаимосвязи. С точки зрения практических нужд представляется обоснованным применять такие договорные регуляторы отношений, которые бы объединяли систему всех взаимосвязей между участниками процессов проектирования, строительства и технического обеспечения с внедрением BIM. Одной из форм оптимизации частноправового регулирования BIM выступает создание системы типовых договоров на основе стандартов и положений национального законодательства. Подобного рода структура договорных положений (общие, особые условия и т.д.) свойственна, например, типовым договорным про-формам, разработанным в рамках Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), также в рамках британского Трибунала по совместным контрактам. Инструментальная сущность гражданско-правовых договоров, применяемых в области BIM, выражается, с одной стороны, в установлении и поддержании определенного гражданско-правового режима информационной модели как особого объекта гражданских прав, с другой стороны, в обеспечении организационных имущественных отношений между множеством субъектов дящегося строительного процесса. Как нам представляется, в настоящее время, требуются принципиально новые типы договорных регуляторов по применению BIM. Развитие договорных моделей, как представляется, лежит не в плоскости законодательных изменений, а опирается на инициативу профессионального сообщества в строительной индустрии и наработки юридической практики. Исходя из этого, части 2 ст. 670 ГК РУз дополнить нормы следующего содержания: “Подрядчик согласно

договору должен соблюдать представленных в электронном виде документов, графических и неграфических данных по объекту строительства, размещаемая в соответствии с установленными правилами в среде общих данных, образующая единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его цикла охватывающие инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения”. Это, в свою очередь соответствуют пунктам II и III Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5464 от 5 апреля 2019 года, предусматривающий совершенствование мер и инструментов, направленных на обеспечение добросовестной и правильной реализации гражданских прав и гражданских обязанностей отдела по совершенствованию основных гражданско-правовых институтов, совершенствование обязательственного права, включая определение полного перечня оснований возникновения обязательств и модернизацию норм, регулирующих вопросы изменения лиц в обязательствах. Это соответствует сути направлений внедрения качественно новых механизмов договорно-правовых отношений, включая оптимизацию видов договоров, расширение свободы заключения договоров, обеспечение стабильности договорных отношений, регулирование использования информации и связи, технологии в договорных отношениях.

Таким образом можно сделать вывод о том, что глубокое изучение определению место ГК РУз в иерархии нормативно-правовых актов и закрепление некоторые новый нормы по главу 37. “Подряд” Гражданскому кодексу Республики Узбекистан даст возможность осуществления эффективного и разумного правового регулирования подрядных отношений с учетом цифровой трансформации гражданского оборота.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Постановление Кабинета Министров Респуб т, лики Узбекистан, от 28.04.2021 г. № 249 “О мерах по внедрению единого электронного национального каталога продукции (товаров и услуг), электронной регистрации договоров, заключаемых между предпринимательскими субъектами и электронной регистрации доверенности на получение товарно-материальных ценностей” (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, dated April 28, 2021 No. 249 “On measures to introduce a unified electronic national catalog of products (goods and services), electronic registration of contracts concluded between business entities and electronic registration of a power of attorney to receive inventory items”) <https://lex.uz/docs/5394991>
2. Конвенция Организации Объединенных Наций «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» (Нью Йорк, 2007 г.), с Пояснительной запиской Секретариата ЮНСИТРАЛ. (United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Agreements (New York, 2007), with an Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat). http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf (accessed April 05, 2022).
3. Типовой Закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях и Руководство по принятию 2001 г. / Нью Йорк, 2002. (UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures and Guide to Enactment 2001 / New York, 2002). <http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf> (accessed April 05, 2022).
4. Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. – М.: Статут, 2013. – 989 с.// (Model rules of European private law / Transl. from English; Scientific ed. N.Yu. Rasskazova. – M.: Statute, 2013. – 989 p.)
5. <https://faufcc.testnir.ru/deiatelnost/mezhdunarodnaia-deiatelnost/mezhpravitelstvennyi-совет>
6. Национальная база данных законодательства, 28.11.2020 г., № 06/20/6119/1570; 29.08.2023 г., № 06/23/151/0661 // (National Legislation Database, November 28, 2020, No. 06/20/6119/1570; 08/29/2023, No. 06/23/151/0661)

7. Ялилов А. Д. Особенности гражданско-правового регулирования отношений в сфере проектирования и строительства при использовании технологии информационного моделирования (BIM) // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17. — № 11. — С. 87-99. // (Yalilov A. D. Features of civil law regulation of relations in the field of design and construction when using information modeling technology (BIM) // Current problems of Russian law. - 2022. - Т. 17. - No. 11. - P. 87-99).
8. Цифровизация строительства: основные сложности, опыт, внедрение // chrome-extension (Digitalization of construction: main difficulties, experience, implementation) // chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefind
9. <https://hh.ru/employer/5960006>; <https://exonproject.ru/akty-o-priemke-vypolnennyh-rabot-v-cifrovom-prostranstve-cto-poluchayut-zakazchik-i-podryadchik/>, <https://stworka.com/> <https://platforms.su/articles/1878> https://www.dp.ru/a/2019/06/25/Cifrovaja_strojka
10. <https://dzen.ru/a/ZZz3vB-CNhTTiUf0>
11. Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. – М.: Статут, 2013. – 989 с. // (Model rules of European private law / Transl. from English; Scientific ed. N.Yu. Rasskazova. – M.: Statute, 2013. – 989 p.)
12. Карагузов Ф. Об использовании цифровых технологий при оформлении договорных отношений (Karagusov F. On the use of digital technologies when formalizing contractual relations) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35885544&pos=6;-106#pos=6;-106
13. Зильберова И.Ю., Новоселова И.В., Маилин В.Д., Петров К.С., Швец А.Е. Перспективы применения BIM-технологий на всех стадиях жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта // Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2023. №2 (1). С.44-53. // (Zilberova I.Yu., Novoselova I.V., Mailyan V.D., Petrov K.S., Shvets A.E. Prospects for the use of BIM technologies at all stages of the life cycle of an investment and construction project // Modern trends in construction, urban planning and territorial planning. 2023. No. 2 (1). P.44-53).
14. Национальная база данных законодательства, 15.09.2021 г., № 06/21/6313/0871 // (National Legislation Database, 09/15/2021, No. 06/21/6313/0871).
15. <https://lex.uz/docs/3106546>
16. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-pravovogo-regulirovaniya-dogovora-stroitel'nogo-podryada-1/viewer>
17. Ялилов А. Д. Особенности гражданско-правового регулирования отношений в сфере проектирования и строительства при использовании технологии информационного моделирования (BIM) // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17. — № 11. — С. 87–99. — DOI: 10.17803/1994-1471.2022.144.11.087-099. // (Yalilov A. D. Features of civil law regulation of relations in the field of design and construction when using information modeling technology (BIM) // Current problems of Russian law. - 2022. - Т. 17. - No. 11. - P. 87–99. — DOI: 10.17803/1994-1471.2022.144.11.087-099.)
18. <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218>
– Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь // <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218> (National legal Internet portal of the Republic of Belarus)
19. <https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-kingdom/markit-construction-pmi>
20. <https://mayalanya.ru/news/novosti/tureckie-podryadchiki-v-top-3-liderov-mirovogo-stroitel'nogo-rynka/>
21. https://stroyka.uz/arch/publish/doc/text111638_reestr_stroitel'nopodryadnyh_organizacij_respubliki_uzbekistan

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000